

ISic2999

I.Sicily inscription 2999

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

limestone

Object

aedicola

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2013.10.02

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Buscemi

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 19230

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI332331

1. χαριστήρια Παίδεσσι καὶ
2. Ἄννα κ[αὶ Ἄπ]όλλωνι,
3. ἐπὶ ἀμφιπόλου ἐ[ν Συρακού]σαις
4. Α (ῥλου) Ματίου Σέστου, ἱερείας δὲ
5. τᾶν Παίδων Καικιλίας,
6. οἱ παραγενόμενοι ποτὶ Νύ[μ]φας
7. καὶ εὐχαριστήσαντες, μηνὸς
8. Ἀπελλαίου τρίτα, Σέξτος
9. Α (ῥλος) □ Μάρκις Λόν[γος],
10. Κ (όϊντος) □ Ὅππις Κάνακις,
11. Κ (όϊντος) □ Ἄμπιους Κρήσκη[ς],
12. . Αἴλις Σελλα [— — — — —]
13. Κ (όϊντος) [— —]ήσις [—]τιανός,
14. Γ (άϊος) [— —]ιφ[— — —]κρατος
15. Γ (άϊος) [— — — — —]μητος.
- 16.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645349

PHI 332331

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 42.0832

undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1952.0199

Pugliese Carratelli, G. 1951. Sul culto delle paides e di Anna in Acre. *Parola del Passato*. 6: 68-75. At 70 no.4

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 462 no.10 ph

Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 5257

Guarducci, M. 1936. Il culto di Anna e delle Paides nelle iscrizioni sicule di Buscemi e il culto latino di Anna Perenna. *Studi e materiali di Storia delle Religioni*. 12: 25-50. At 27 no.4

Pace, B. 1945. Arte e Civiltà della Sicilia antica. Volume terzo. Cultura e vita religiosa. Genoa, Rome, Naples, Citta di Castello. At 510

Cagnat, R., Toutain, J., Jouguet, P. 1906-1927. Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes. Paris. At 496

Manganaro, G. 1992. Iscrizioni "rupestri" di Sicilia. In Gasperini, L.(eds.), *Rupes loquentes: atti del convegno internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia. Roma - Bomarzo 13-15.X.1989*. Rome. pp. 447-501. At 466-468 no.8

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2999. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387893>